

Impacto de la vacuna en la mortalidad COVID

Algunas muestras de la información en el
Data Explorer

De

<https://ourworldindata.org/coronavirus>

🔴 **ÚLTIMA HORA** El CIS sitúa al PSOE 6,7 puntos por delante del PP y se desmarca del resto de encuestas

🔵 **A FONDO** ¿Qué es el chorro polar? El fenómeno cuyas ondulaciones traerán a España la primera DANA invernal

Revilla pide que "se vacune a todo el mundo, por las buenas o las malas, por lo civil o lo militar"

EUROPA PRESS NOTICIA 16.11.2021 - 20:49H

- El presidente de Cantabria ha defendido la libertad individual siempre que "no perjudique a los demás".
- [El nuevo semáforo de la Covid: más casos para elevar riesgo, sin cierre de locales y adiós a "nueva normalidad".](#)
- [La covid golpea duramente Europa y varios países adoptan severas medidas para contener la nueva ola.](#)
- [DIRECTO | Últimas noticias sobre la evolución del coronavirus.](#)

Revilla pide que se obligue a vacunar a todo el mundo "por las buenas o por las malas, por lo civil o por lo militar".

BLOGS DE 20MINUTOS

YA ESTÁ EL LISTO QUE TODO LO SABE
[¿De dónde surge la expresión 'Se te ha comido la lengua un gato'?](#)

ALIADOS POR LA BIODIVERSIDAD
Cuatro kilómetros cuadrados no son suficientes para salvar al gecko más bello del mundo

MOTEL MARGOT
Las discotecas de la tarde de Tachenko (Limbo Starr, 2021)

QUÉ FUE DE... TODOS LOS DEMÁS
Lo último (y más terrorífico) de Devon Sawa, el protagonista de 'Destino final' y 'Casper'

PORTADA | PROGRAMAS | **SOCIEDAD**

El epidemiólogo Gestal, sobre la sexta ola: "Será diferente a las que hemos tenido, el virus localizará a los no vacunados"

AR El Programa de Ana Rosa
15/11/2021 · 09:50h.

El vídeo en el que el experto señala todos los detalles de la situación sanitaria en España.

¿esto es la ciencia española?

- ¿Virus con lector QR?
- ¿Virus con conexión a la base de datos de Sanidad de cada comunidad?
- ¿qué variante?

- "Espero que la EMA se pronuncie sobre los menores de 11 años, aumentaríamos mucho el porcentaje de vacunados y pondríamos dificultad al virus para circular"

Statistics and Research

Coronavirus (COVID-19) Vaccinations

[Home](#) > [Coronavirus](#) > [Vaccinations](#)

52.2% of the world population has received at least one dose of a COVID-19 vaccine.
7.54 billion doses have been administered globally, and **31.51 million** are now administered each day.
Only **4.6%** of people in low-income countries have received at least one dose.

🔄 Our international COVID-19 vaccination [dataset](#) is updated each morning (London time), with data up to the previous day. Last update: 5 hours ago. © [Reuse our work freely](#) 📄 [Cite this research](#)

Coronavirus > [By country](#) [Data explorer](#) [Deaths](#) [Cases](#) [Tests](#) [Hospitalizations](#) [Vaccinations](#) [Mortality risk](#) [Excess mortality](#) [Policy responses](#) [Exemplars](#)

Coronavirus (COVID-19)
Vaccinations
Country-by-country data on
COVID-19 vaccinations

What share of the population has
been partly or fully vaccinated
against COVID-19?

How many COVID-19 vaccine

Our vaccination dataset uses the most recent official numbers from governments and health ministries worldwide. Population estimates for per-capita metrics are based on the United Nations World Population Prospects. Income groups are based on the World Bank classification. A full list of our country-specific sources is available [at the bottom of this page](#), and we also answer [frequently-asked questions](#) there.

In our Data Explorer you can see all of our data on COVID-19 vaccinations (doses administered, people with at least 1 dose, and people fully vaccinated).

COVID-19 Data Explorer
[Download the complete Our World in Data COVID-19 dataset.](#)

METRIC: People vaccinated (by dose) ▾

INTERVAL: Cumulative ▾

Relative to Population Align outbreaks

El mundo en conjunto

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

Type to add a country...

Sort by **Country name**

- World
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas

Clear selection

METRIC: Confirmed deaths
INTERVAL: Cumulative
 Relative to Population
 Align outbreaks

Cumulative confirmed COVID-19 deaths

Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

LINEAR LOG

Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

Our World in Data

En 2020, cuando no había vacunas: 1.88 millones de muertos covid declarados en el mundo.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name**

- World
 - Afghanistan
 - Africa
 - Albania
 - Algeria
 - Andorra
 - Angola
 - Anguilla
 - Antigua and Barbuda
 - Argentina
 - Armenia
 - Aruba
 - Asia
 - Australia
 - Austria
 - Azerbaijan
 - Bahamas
- [✕ Clear selection](#)

METRIC: INTERVAL: Relative to Population Align outbreaks

Cumulative confirmed COVID-19 deaths

Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

15 de noviembre 2021: 5.11 millones de muertos COVID declarados. Durante 2021 han muerto 3,23 millones de personas con COVID, durante la mayor campaña de vacunación masiva de la historia de la humanidad.

$3,23 - 1,88 = 1,35$ millones de muertos más en 2021 que en 2020.

Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data CC BY

▶ Jan 22, 2020

CHART | MAP | TABLE | SOURCES | [DOWNLOAD](#) | [Share](#)

El resultado a nivel mundial de la campaña de vacunación masiva es:

1,35 millones de muertos extra

sobre los que se reportaron con COVID desde el inicio de la pandemia al comienzo de la vacunación masiva.

USA: los amos del universo

Patria de Moderna, Bill y Melinda Gates Foundation, y Fauci....

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name** ↓

Japan

United States

World

Afghanistan

Africa

Albania

Algeria

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Asia

Australia

Austria

✕ Clear selection

METRIC

Confirmed deaths

INTERVAL

7-day rolling average

Relative to Population

Align outbreaks

Daily new confirmed COVID-19 deaths per million people

7-day rolling average. Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

Our World in Data

LINEAR LOG

Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CC BY

▶ Jan 28, 2020 ○ Nov 15, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

↓ DOWNLOAD

↻

Mortalidad comparada entre USA, Japon y el mundo, las curvas son relativas a la población, desde el comienzo de la pandemia. USA ha tenido peor resultado que el promedio mundial de forma sistemática. Japón mejora sistemáticamente el promedio mundial.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name**

United States

Afghanistan

Africa

Albania

Algeria

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Asia

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas

✖ Clear selection

METRIC

Vaccine doses

INTERVAL

7-day rolling average

Relative to Population

Align outbreaks

Daily COVID-19 vaccine doses administered

Number of daily doses administered (7-day rolling average). All doses, including boosters, are counted individually.

Our World in Data

LINEAR LOG

Source: Official data collated by Our World in Data. For vaccines that require multiple doses, each individual dose is counted.

CC BY

▶ Dec 14, 2020 ○ Nov 15, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

📄 DOWNLOAD

🔗

Evolución de las vacunas en USA. Comienza a primeros de diciembre bajo mandato Trump, maximo de inyecciones en abril, a partir de fin de verano comienzan las dosis de refuerzo (3^a dosis) y en noviembre Biden proclama las obligaciones *vaccinales*.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name** ↓↑

United States

Afghanistan

Africa

Albania

Algeria

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Asia

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas

[✕ Clear selection](#)

METRIC

Confirmed deaths

INTERVAL

7-day rolling average

Relative to Population

Align outbreaks

Daily new confirmed COVID-19 deaths

7-day rolling average. Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

[LINEAR](#) [LOG](#)

Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

Our World in Data

La mortalidad covid USA crece al comenzar la vacunacion, alcanzando picos en febrero. Desciende en primavera y verano. A final de verano, coincidiendo con las dosis de refuerzo (desde el 13 de agosto), crece la mortalidad, que empieza a bajar notablemente en octubre, con repuntes que parecen coinciden con nuevas presiones de vacunacion.

▶ Jan 28, 2020

Nov 15, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

DOWNLOAD

🔗

Our goal at Our World in Data is to make data and research accessible so that we can achieve progress against the world's largest

Our goal at Our World in Data is to make data and research accessible so that we can achieve progress against the world's largest

Mortalidad acumulada COVID

31 de diciembre 2020 (la vacunación empezó antes): 351754 muertes

13 noviembre 2021: 762972

Mortalidad durante la vacunación COVID: 411218

Exceso de mortalidad durante la campaña de vacunación: 59464

Resultado de la campaña de vacunación: casi un 18% de incremento de mortalidad COVID

Reino unido

Patria de Astra Zeneka, Oxford, Imperial college....

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name** ↓

United Kingdom

- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas

✕ Clear selection

METRIC

Vaccine doses

INTERVAL

7-day rolling average

Relative to Population

Align outbreaks

Daily COVID-19 vaccine doses administered

Number of daily doses administered (7-day rolling average). All doses, including boosters, are counted individually.

Our World in Data

LINEAR

LOG

Source: Official data collated by Our World in Data. For vaccines that require multiple doses, each individual dose is counted.

CC BY

▶ Jan 11, 2021 Nov 14, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

↓ DOWNLOAD

🔗

La vacunación en el reino unido comenzó con fuerza en diciembre 2020. El 11 de enero ya había 166000 vacunados. Hasta mayo se mantuvo una alta presión de vacunación. En Septiembre comienzan las dosis de refuerzo

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

Type to add a country...

Sort by Country name

United Kingdom

Afghanistan

Africa

Albania

Algeria

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Asia

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas

Clear selection

METRIC

Confirmed deaths

INTERVAL

7-day rolling average

Relative to Population

Align outbreaks

Daily new confirmed COVID-19 deaths

7-day rolling average. Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

LINEAR LOG

Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

Sep 21, 2020

Nov 15, 2021

CC BY

Feb 5, 2020

Nov 15, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

DOWNLOAD

Mortalidad covid en UK desde septiembre 2020. Se aprecia que a primeros de diciembre comienza un descenso que pudiera significar el final de la segunda ola. No lo sabremos jamás. En diciembre comenzó la intervención de la vacunación masiva y se aprecia el incremento espectacular de mortalidad cuyo pico se alcanza en febrero cuando la presión de vacunación alcanza su primer pico.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name**

United Kingdom

Afghanistan

Africa

Albania

Algeria

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Asia

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas

[✕ Clear selection](#)

METRIC

Confirmed deaths

INTERVAL

7-day rolling average

Relative to Population

Align outbreaks

Daily new confirmed COVID-19 deaths

7-day rolling average. Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

Our World in Data

LINEAR LOG

Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

Feb 5, 2020

Dec 10, 2020

Nov 15, 2021

CC BY

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

DOWNLOAD

🔗

Mortalidad covid desde primeros de diciembre 2020 en UK. Se aprecia claramente el pico de mortalidad conseguido en febrero 2021. Después del verano, la mortalidad asciende suavemente a pesar de la alta vacunación.

Se aprecia que en el verano hay una época de mortalidad casi cero ¿puede que COVID sea estacional?

Las dosis de refuerzo coinciden con un suave crecimiento de mortalidad.

Our goal at Our World in Data is to make data and research accessible so that we can achieve progress against the world's largest

Our goal at Our World in Data is to make data and research accessible so that we can achieve progress against the world's largest problems.

Datos acumulados de mortalidad COVID en UK. Hasta 1 diciembre 2020: 59148 muertes. Hasta 14 noviembre 2021 143337 muertes.

Durante la campaña de vacunación hay 84189 muertes,

Exceso de mortalidad durante la campaña respecto de 2020: $84189 - 59148 = 25041$, casi un incremento del 50% en la mortalidad COVID.

Alemania

La maquina de fabricar vacunas para el continente europeo

Pfizer

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name** ↓↑

- Germany
 - Afghanistan
 - Africa
 - Albania
 - Algeria
 - Andorra
 - Angola
 - Anguilla
 - Antigua and Barbuda
 - Argentina
 - Armenia
 - Aruba
 - Asia
 - Australia
 - Austria
 - Azerbaijan
 - Bahamas
- [✕ Clear selection](#)

METRIC:

INTERVAL:

Relative to Population Align outbreaks

Daily COVID-19 vaccine doses administered

Number of daily doses administered (7-day rolling average). All doses, including boosters, are counted individually.

[LINEAR](#) [LOG](#)

Source: Official data collated by Our World in Data. For vaccines that require multiple doses, each individual dose is counted. CC BY

CHART | MAP | TABLE | SOURCES | [DOWNLOAD](#) | [Share](#)

Vacunación en Alemania, comienza en Diciembre 2020, aumenta la presión de vacunación paulatinamente hasta el pico en junio y luego desciende ordenadamente. Las dosis de refuerzo comienzan sistemáticamente en fin de agosto 2021, y son las que contribuyen al crecimiento de la vacunación en el ultimo mes.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name**

Germany

Afghanistan

Africa

Albania

Algeria

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Asia

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas

✕ Clear selection

METRIC

Vaccine booster doses

INTERVAL

Cumulative

Relative to Population

Align outbreaks

COVID-19 vaccine booster doses administered

Total number of vaccine booster doses administered. Booster doses are doses administered beyond those prescribed by the original vaccination protocol.

Our World in Data

LINEAR LOG

Source: Official data collated by Our World in Data.

CC BY

▶ Dec 29, 2020 ○ Nov 16, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

DOWNLOAD

🔗

Alemania reporta dosis de refuerzo desde enero 2021 correspondiendo a vacunaciones originales en verano 2020 ¿pueden ser las cobayas iniciales?

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name** ↓

- Germany
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas

✕ Clear selection

METRIC: **Confirmed deaths** | INTERVAL: **7-day rolling average** | Relative to Population | Align outbreaks

Daily new confirmed COVID-19 deaths

7-day rolling average. Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

Feb 1, 2020 ————— Nov 15, 2021

CHART | MAP | TABLE | SOURCES | DOWNLOAD | Share

Mortalidad COVID en Alemania, se aprecia crecimiento y un pico durante los dos primeros meses de la vacunación: diciembre hasta mediados de febrero 2021. Desciende hasta niveles bajos en el verano, con un repunte en Abril que corresponde con la mayor aceleración en esfuerzo vacunal. Coincidiendo con la aceleración de vacunación booster se produce un incremento de mortalidad COVID.

Our goal at Our World in Data is to make data and research accessible so that we can achieve progress against the world's largest

Mortalidad acumulada COVID en Alemania:

28 diciembre 2020: 31145

16 noviembre 2021: 98278

Mortalidad durante la campaña de vacunación: 67133

Exceso de mortalidad durante la campaña de vacunación: 35988

Resultado de la campaña de vacuna: más de un 100% de incremento de la mortalidad COVID

Israel: el ejemplo modelo

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name** ⌵

- Israel
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas

✕ Clear selection

METRIC: **Vaccine doses** INTERVAL: **7-day rolling average**

Relative to Population Align outbreaks

Daily COVID-19 vaccine doses administered

Number of daily doses administered (7-day rolling average). All doses, including boosters, are counted individually.

Source: Official data collated by Our World in Data. For vaccines that require multiple doses, each individual dose is counted. CC BY

CHART | MAP | TABLE | SOURCES | DOWNLOAD | Share

En Israel la vacunación ya estaba en marcha el 20 de diciembre con mas de 7000 dosis. El esfuerzo vacunal ha sido “ejemplar” empujando a la población con medidas que luego han sido copiadas por los países “desarrollados”. A partir de agosto 2021 se hacen boosters sistematicos. Paradojicamente, Brasil ha superado a Israel en porcentaje de personas vacunadas.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name**

- Israel
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas

✕ Clear selection

METRIC: **Confirmed deaths** INTERVAL: **7-day rolling average**

Relative to Population Align outbreaks

Daily new confirmed COVID-19 deaths

7-day rolling average. Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CC BY

▶ Feb 26, 2020

 Nov 16, 2021

CHART MAP TABLE SOURCES **DOWNLOAD**

Curiosamente, la curva de mortalidad COVID durante la campaña de vacunacion es casi una copia de los picos de esfuerzos de vacunacion. Es un ejemplo maravilloso de correlacion casi perfecta. Mas vacunas, mas muertes COVID.

Our goal at Our World in Data is to make data and research accessible so that we can achieve progress against the world's largest

Mortalidad acumulada COVID

15 diciembre 2020: 3014 muertes COVID

15 noviembre 2021: 8143 muertes COVID

Mortalidad COVID durante la vacunación: 5129

Exceso de mortalidad COVID durante la vacunación: 2115

Resultado de la campaña de vacunación: un 60% más de mortalidad COVID

Rusia

Vacuna Sputnik

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name**

Russia

Afghanistan

Africa

Albania

Algeria

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Asia

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas

✕ Clear selection

METRIC

Vaccine doses

INTERVAL

7-day rolling average

Relative to Population

Align outbreaks

Daily COVID-19 vaccine doses administered per 100 people

Number of daily doses administered (7-day rolling average), divided by the total population of the country. All doses, including boosters, are counted individually.

LINEAR LOG

Source: Official data collated by Our World in Data. For vaccines that require multiple doses, each individual dose is counted.

CC BY

▶ Dec 16, 2020 ○ Nov 16, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

📄 DOWNLOAD

La vacunacion comienza en diciembre de 2020 y se impone con fuerte presion a partir de junio 2021

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name** ↓

- Russia
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas

✕ Clear selection

METRIC

Confirmed deaths

INTERVAL

7-day rolling average

Relative to Population

Align outbreaks

Daily new confirmed COVID-19 deaths per million people

7-day rolling average. Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

Our World in Data

LINEAR LOG

Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CC BY

▶ Feb 5, 2020 ○ Nov 16, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

📄 DOWNLOAD

🔗

La evolución de la mortalidad a lo largo de la pandemia en Rusia es sorprendente.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name**

- Russia
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas

✕ Clear selection

METRIC: **Confirmed deaths** INTERVAL: **7-day rolling average** Relative to Population Align outbreaks

Daily new confirmed COVID-19 deaths per million people

7-day rolling average. Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

📄 DOWNLOAD

Desde el comienzo de la vacunación prácticamente no ha cesado de crecer, con saltos bruscos que corresponden a “empujones” de la presión de ejecución vacunatoria.

Mortalidad acumulada COVID en Rusia:

23 de diciembre 2020: 51810

15 noviembre 2021: 251976

Mortalidad durante la vacunación: 200166

Exceso de mortalidad durante la vacunacion: 148356

Resultado de la campaña de vacunación: 300% de incremento en la mortalidad COVID

Francia

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name**

- France
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas

✕ Clear selection

METRIC:

INTERVAL:

Relative to Population Align outbreaks

Daily COVID-19 vaccine doses administered per 100 people

Number of daily doses administered (7-day rolling average), divided by the total population of the country. All doses, including boosters, are counted individually.

LINEAR LOG

Source: Official data collated by Our World in Data. For vaccines that require multiple doses, each individual dose is counted.

CC BY

▶ Dec 28, 2020 Nov 14, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

📄 DOWNLOAD

La vacunación en Francia comenzó en 28 diciembre 2021, incrementando su intensidad hasta un pico en Julio 2021 provocado por la intervención de su presidente. Las dosis de refuerzo comienzan en Febrero 2021 en pequeñas cantidades ¿hubo vacunación no reportada antes de diciembre 2021? Y se generalizan en Septiembre 2021.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data COVID-19 dataset*.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name** ↓

- France
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas

✖ Clear selection

METRIC: **Vaccine booster doses** INTERVAL: **Cumulative** Relative to Population Align outbreaks

COVID-19 vaccine booster doses administered

Total number of vaccine booster doses administered. Booster doses are doses administered beyond those prescribed by the original vaccination protocol.

Source: Official data collated by Our World in Data.

CC BY

▶ Feb 17, 2021 ○ Nov 15, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

📄 DOWNLOAD

Efectivamente hay dosis de refuerzo en febrero 2021 en Francia, lo que corresponde a vacunaciones realizadas en el verano 2020. Parece que hay muchas cosas que no sabemos.

Our goal at Our World in Data is to make data and research accessible so that we can achieve progress against the world's largest problems.

→ View all of our work on COVID-19.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name** ↓

- France
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas

✕ Clear selection

METRIC

Confirmed deaths

INTERVAL

7-day rolling average

Relative to Population

Align outbreaks

Daily new confirmed COVID-19 deaths per million people

7-day rolling average. Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

Our World in Data

LINEAR LOG

Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

▶ Jan 29, 2020

Dec 16, 2020

Nov 15, 2021

CC BY

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

DOWNLOAD

🔗

Al comienzo de la vacunación oficial, la mortalidad COVID en Francia estaba descendiendo (similar a UK) (ver flecha) y comienza a ascender con la llegada de la presión vaccinal. Desciende un poco en el comienzo de la primavera pero se mantiene alta hasta el comienzo del verano, cuando descende sin llegar nunca a cero. Coincidiendo casi con la intervención presidencial comienza a subir hasta alcanzar un pico a fin de verano. Nuevamente descende, pero antes de que llegue a cero, coincidiendo con el esfuerzo vacunal de la dosis de refuerzo consigue mantenerse en un nivel medio-alto.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data COVID-19 dataset*.

Type to add a country...

Sort by **Country name**

France

Afghanistan

Africa

Albania

Algeria

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Asia

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas

[Clear selection](#)

METRIC

Confirmed deaths

INTERVAL

Cumulative

Relative to Population

Align outbreaks

Cumulative confirmed COVID-19 deaths

Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

[LINEAR](#) [LOG](#)

Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CC BY

Feb 15, 2020 Nov 16, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

DOWNLOAD

↶

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data COVID-19 dataset*.

Type to add a country...

Sort by **Country name**

France

Afghanistan

Africa

Albania

Algeria

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Asia

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas

[Clear selection](#)

METRIC

Confirmed deaths

INTERVAL

Cumulative

Relative to Population

Align outbreaks

Cumulative confirmed COVID-19 deaths

Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

[LINEAR](#) [LOG](#)

Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CC BY

Feb 15, 2020 Nov 16, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

DOWNLOAD

↶

Mortalidad acumulada COVID en Francia

28 diciembre 2020 : 63234 muertes

15 nov 2021: 119177 muertes

Durante la vacunacion: 55943

Exceso de mortalidad durante la vacunacion: -7291

¿descenso de mortalidad? Siga leyendo

España

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name** ↓↑

- Spain
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas

✕ Clear selection

METRIC: **Vaccine doses** INTERVAL: **7-day rolling average** Relative to Population Align outbreaks

Daily COVID-19 vaccine doses administered

Number of daily doses administered (7-day rolling average). All doses, including boosters, are counted individually.

Source: Official data collated by Our World in Data. For vaccines that require multiple doses, each individual dose is counted.

CC BY

▶ Jan 5, 2021 ○ Nov 14, 2021

CHART MAP TABLE SOURCES DOWNLOAD

La vacunación en España comienza oficialmente el 1-1-2021, alcanza un pico en verano (la gente quiere vacaciones). Las dosis de refuerzo comienzan en septiembre.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 |Type to add a country...

Sort by **Country name**

- Spain
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas

✕ Clear selection

METRIC: Confirmed deaths INTERVAL: 7-day rolling average Relative to Population Align outbreaks

Daily new confirmed COVID-19 deaths

7-day rolling average. Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data
 Timeline: Feb 6, 2020 to Nov 15, 2021
 Markers: Dec 31, 2020, Nov 15, 2021

CHART | MAP | TABLE | SOURCES | DOWNLOAD

Mortalidad en España durante 2021. Se aprecia crecimiento los primeras semanas, hasta alcanzar un pico en febrero, desciece con sobresaltos (¿mala contabilidad?) hasta el verano. No llega a cero nunca. Asciede al final del verano y en otoño desciece con sobresaltos y mesetas coincidento con las dosis de refuerzo.

Our goal at Our World in Data is to make data and research accessible so that we can achieve progress against the world's largest

Datos acumulados de mortalidad en España. Hasta 2 de enero 2021: 50837 muertes COVID. En 14 noviembre 87673 muertes COVID.

Durante la campaña de vacunación se produjeron: 36836 decesos COVID.

Exceso de mortalidad declarada durante la vacunación: $36836 - 50837 = -14001$

¿descenso de mortalidad? Siga leyendo

Italia

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name** ↓

- Italy
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas

✕ Clear selection

METRIC

Confirmed deaths

INTERVAL

7-day rolling average

Relative to Population

Align outbreaks

Daily new confirmed COVID-19 deaths

7-day rolling average. Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

Our World in Data

En Italia tenemos que en noviembre 2020 estaba bajando fuertemente la mortalidad COVID, ¿fin de una ola? Y ese descenso se detiene al fin de diciembre 2020

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

METRIC

Vaccine doses

INTERVAL

7-day rolling average

Relative to Population

Align outbreaks

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name**

Italy

Afghanistan

Africa

Albania

Algeria

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Asia

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas

[✕ Clear selection](#)

Daily COVID-19 vaccine doses administered

Number of daily doses administered (7-day rolling average). All doses, including boosters, are counted individually.

LINEAR LOG

Source: Official data collated by Our World in Data. For vaccines that require multiple doses, each individual dose is counted.

CC BY

▶ Dec 28, 2020 Nov 15, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

📄 DOWNLOAD

La vacunación en Italia comienza a fin de 2020, creciendo con oscilaciones hasta el gran empujón en abril 2021, que se mantiene hasta el fin del verano. El esfuerzo de vacunación booster empieza en septiembre y se acelera notablemente en octubre 2021, contribuyendo notablemente al mantenimiento del tono de la ejecución vacunal.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name** ↓

- Italy
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas

✕ Clear selection

METRIC: **Confirmed deaths** INTERVAL: **7-day rolling average** Relative to Population Align outbreaks

Daily new confirmed COVID-19 deaths

7-day rolling average. Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

La mortalidad COVID en Italia durante la vacunación tiene un primer pico en enero, un descenso relativo en febrero y un repunte en abril que coincide con la principal aceleración de la vacunación. A partir de mayo desciende y se mantiene en niveles bajos (para un país europeo).

Our goal at Our World in Data is to make data and research accessible so that we can achieve progress against the world's largest problems.

Our goal at Our World in Data is to make data and research accessible so that we can achieve progress against the world's largest problems.

Datos acumulados de la mortalidad COVID en Italia.

27 de diciembre 2020: 71925 muertes

14 noviembre 2021: 132775 muertes

Durante la campaña de vacunación: 60850

Exceso de mortalidad durante la vacunación: -11075

¿descenso de mortalidad? Siga leyendo...

El caso de Italia, Francia, España

Basado en el informe del INE de 10 de noviembre de 2021

https://www.ine.es/prensa/edcm_2020.pdf

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

METRIC

Confirmed deaths

INTERVAL

7-day rolling average

Relative to Population

Align outbreaks

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name**

- Belgium
- Estonia
- European Union
- France
- Germany
- Italy
- Netherlands
- Poland
- Portugal
- Spain
- Switzerland
- United Kingdom

- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra

✕ Clear selection

Daily new confirmed COVID-19 deaths per million people

7-day rolling average. Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

Our World in Data

LINEAR LOG

Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CC BY

▶ Jan 29, 2020 ————— Nov 16, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

📄 DOWNLOAD

🔗

En marzo-abril de 2020 se produce una sincronización inédita de la mortalidad en los países europeos. Esta mortalidad COVID tiene características especiales. Podemos comentar el caso español. Del caso francés solo sabemos que les daban a los ancianos sospechosos de COVID un medicamento para finalizar la vida (Rivotril), por orden ministerial.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

METRIC

Confirmed deaths

INTERVAL

7-day rolling average

Relative to Population

Align outbreaks

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name** ↓↑

- Poland
- Spain
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas

Daily new confirmed COVID-19 deaths per million people

7-day rolling average. Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

LINEAR LOG

Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CC BY

▶ Feb 6, 2020 ————— Nov 16, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

DOWNLOAD

No todos los países sufrieron este colapso sincrónico: Polonia no apreció más que una muy pequeña mortalidad durante ese evento singular.

Entre 22 de Marzo a 6 de Mayo se pruduieron $25857 - 1772 = 24085$ muertes COVID.

Casi la mitad de todas las muertes en 2020 en España se produjeron en ese periodo. ¿Todas eran por un virus recién llegado y a la vez en toda la geografía? En Marzo Abril la capacidad de realizar RT-PCR era prácticamente nula en el estado español, y absolutamente inexistente en las residencias de ancianos.

10 de noviembre de 2021

(Actualizada a las 13:30)

Defunciones según la Causa de Muerte
Año 2020

El 24,3% de las defunciones se debieron a enfermedades del sistema circulatorio y el 22,8% a tumores

Las enfermedades infecciosas, que incluyen COVID-19 *virus identificado* y COVID-19 *sospechoso*, fueron la tercera causa de muerte (16,4% del total)¹

Defunciones debidas a COVID-19 por meses. Año 2020

Valores absolutos

COVID identificado: ¿RT-PCR? No se indica en el informe.

COVID no identificado o sospechoso: ¿?

Defunciones semanales por COVID-19

Valores absolutos

¿donde murieron?

¿como se certificó la muerte?

En marzo-abril de 2020 los centros sanitarios estaban cerrados y los médicos no veían a los pacientes por temor al contagio.

Aproximadamente 14000 muertes se etiquetaron como COVID sospechoso en el periodo Marzo Abril, en condiciones que no invitan a pensar en un diagnostico exacto.

Los datos de Our Word in Data y del INE no coinciden demasiado. El INE da una cifra de COVID identificado de más 60000 muertos + los 14000 sospechosos con un total de 74000 mucho mayor que lo que se recoge en OWID: Hasta 2 de enero 2021: 50837 muertes.

Atribuyendo los 14000 sospechosos COVID a otras enfermedades, el exceso de mortalidad negativo debido a la campaña de vacunación se anularía. Otras correcciones pueden inclinar el balance. Lo único que podemos afirmar es que estas excepciones a la regla se apoyan en el pico de mortalidad anómalo en el periodo marzo-abril 2020 en el que los medios diagnósticos y la atención al paciente fueron muy precarios.

Austria

La patria chica de Hitler.

Austria confina a toda la población y hace obligatoria la vacuna contra la Covid-19

El Gobierno quiere frenar el aumento de los contagios. Sólo un 65% de la población se ha inmunizado, una de las cifras más bajas en Europa.

19 de noviembre 11:41 19 de noviembre 11:41 Luis Condés

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

METRIC

Confirmed deaths

INTERVAL

7-day rolling average

Relative to Population

Align outbreaks

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name**

Austria

Afghanistan

Africa

Albania

Algeria

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Asia

Australia

Azerbaijan

Bahamas

Bahrain

✕ Clear selection

Daily new confirmed COVID-19 deaths per million people

7-day rolling average. Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

Our World in Data

LINEAR LOG

Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CC BY

▶ Mar 1, 2020 Nov 16, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

DOWNLOAD

🔗

Durante el año 2020 la mortalidad COVID declarada era baja, con un periodo de Marzo Abril muy moderado. La mortalidad crece en noviembre 2020, comienza a bajar, da un repunte y luego baja con sobresaltos

Para poner en perspectiva: mortalidad acumulada durante la pandemia Austria versus Spain en términos absolutos y relativos a la población.

Se aprecia que el “acelerón” de marzo-abril fue un “saltito” en Austria. O sea, gestionaron la pandemia excelentemente hasta Noviembre. Aproximadamente cuando Merkel “lloró”.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data COVID-19 dataset*.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name** ↓

- Austria
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Azerbaijan
- Bahamas
- Bahrain

✕ Clear selection

METRIC

Vaccine doses

INTERVAL

7-day rolling average

Relative to Population

Align outbreaks

Daily COVID-19 vaccine doses administered

Number of daily doses administered (7-day rolling average). All doses, including boosters, are counted individually.

LINEAR

LOG

Source: Official data collated by Our World in Data. For vaccines that require multiple doses, each individual dose is counted.

▶ Dec 28, 2020 ○ Nov 16, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

DOWNLOAD

Para 28 Diciembre 2020 ya habia unas 3000 dosis puestas. El pico de esfuerzo se alcanza en junio y en septiembre comienzan los boosters

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name** ↓

- Austria
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Azerbaijan
- Bahamas
- Bahrain

✕ Clear selection

METRIC: **Confirmed deaths** | INTERVAL: **7-day rolling average** | Relative to Population | Align outbreaks

Daily new confirmed COVID-19 deaths

7-day rolling average. Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CC BY

▶ Mar 1, 2020 | Nov 16, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

DOWNLOAD

La mortalidad experimenta un pico al comienzo de la vacunación, luego va bajando con repuntes hasta llegar a cero en verano. Al comenzar los boosters comienza a subir “solidamente” en correlación con ellos.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name** ↓

- Austria
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Azerbaijan
- Bahamas
- Bahrain

✕ Clear selection

METRIC

Confirmed deaths

INTERVAL

Cumulative

Relative to Population

Align outbreaks

Cumulative confirmed COVID-19 deaths

Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

LINEAR LOG

Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CC BY

▶ Mar 12, 2020 ○ Nov 16, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

📄 DOWNLOAD

Mortalidad COVID hasta 26 de diciembre 2020: 5843
 Hasta 16 nov. 2021: 11807
 Durante la campaña de vacunación murieron declarados COVID: 5964
 Muertes extra en la vacunación: 121
 El decremento de mortalidad durante la vacunación puede considerarse nulo porcentualmente.

Paises asiáticos

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name** ⌵

- Malaysia
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas

✕ Clear selection

METRIC

Confirmed deaths

INTERVAL

7-day rolling average

Relative to Population

Align outbreaks

Daily new confirmed COVID-19 deaths

7-day rolling average. Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

Our World in Data

LINEAR LOG

Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CC BY

▶ Jan 30, 2020 Nov 15, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

DOWNLOAD

🔗

Mortalidad en Malasia durante toda la pandemia. Se aprecia casi nula mortalidad en 2020 que contrasta con lo que ocurre en 2021.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name** ↓

- Malaysia
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas

✖ Clear selection

METRIC: INTERVAL: Relative to Population Align outbreaks

Daily COVID-19 vaccine doses administered

Number of daily doses administered (7-day rolling average). All doses, including boosters, are counted individually.

LINEAR LOG

Source: Official data collated by Our World in Data. For vaccines that require multiple doses, each individual dose is counted.

CC BY

▶ Feb 25, 2021 Nov 15, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

📄 DOWNLOAD

La vacunación comienza en Malasia a mediados de Febrero 2021. Se intensifica a partir de mediados de Mayo y decrece a final de verano. Las dosis de refuerzo comienzan en octubre.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name** ↓

- Malaysia
 - Afghanistan
 - Africa
 - Albania
 - Algeria
 - Andorra
 - Angola
 - Anguilla
 - Antigua and Barbuda
 - Argentina
 - Armenia
 - Aruba
 - Asia
 - Australia
 - Austria
 - Azerbaijan
 - Bahamas
- [✕ Clear selection](#)

METRIC: **Confirmed deaths** INTERVAL: **7-day rolling average**

Relative to Population Align outbreaks

Daily new confirmed COVID-19 deaths

7-day rolling average. Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

Mortalidad en Malasia durante la campaña de vacunación. A mediados de Mayo comienza a crecer y alcanza un pico en septiembre cuando la vacunación desciende de intensidad. En octubre comenzaba a bajar y se estanca coincidiendo con las dosis de refuerzo.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name** ↓↑

- Japan
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas

✕ Clear selection

METRIC

Vaccine doses

INTERVAL

7-day rolling average

Relative to Population

Align outbreaks

Daily COVID-19 vaccine doses administered

Number of daily doses administered (7-day rolling average). All doses, including boosters, are counted individually.

Our World in Data

LINEAR LOG

Feb 28, 2021
● Japan 3,009.00

Source: Official data collated by Our World in Data. For vaccines that require multiple doses, each individual dose is counted.

CC BY

▶ Feb 18, 2021 — Nov 15, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

DOWNLOAD

🔗

En Japon la vacunación comienza a mediados de Febrero, se intensifica en Mayo y se mantiene hasta el otoño. No constan dosis de refuerzo.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name** ↓

- Japan
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas

✖ Clear selection

METRIC: INTERVAL: Relative to Population Align outbreaks

Daily new confirmed COVID-19 deaths

7-day rolling average. Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

Mortalidad COVID en Japón durante la campaña de vacunación. Desciende hasta Abril, cuando comienza la intensificación de la vacunación, alcanzando un pico en Junio. Desciende sin llegar a cero hasta el verano y vuelve a aumentar hasta un pico en septiembre (efecto Olimpiadas?) A partir de ahí mortalidad e intensidad de vacunación descienden simultáneamente. El valor más bajo coincide con los mínimos en vacunación post-verano.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

Search | Type to add a country...

Sort by Country name

Philippines

United States

Afghanistan

Africa

Albania

Algeria

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Asia

Australia

Austria

Azerbaijan

Clear selection

METRIC

Confirmed deaths

INTERVAL

7-day rolling average

Relative to Population

Align outbreaks

Daily new confirmed COVID-19 deaths per million people

7-day rolling average. Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

Our World
in Data

LINEAR LOG

Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CC BY

Jan 28, 2020 Nov 16, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

DOWNLOAD

Share icon

Para retomar la perspectiva: las mortalidades de USA y Filipinas relativas a su población durante la pandemia. Sólo en un periodo breve del verano 2021 USA está por debajo.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name** ↓↑

Philippines

Afghanistan

Africa

Albania

Algeria

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Asia

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas

✕ Clear selection

METRIC

Vaccine doses

INTERVAL

7-day rolling average

Relative to Population

Align outbreaks

Daily COVID-19 vaccine doses administered

Number of daily doses administered (7-day rolling average). All doses, including boosters, are counted individually.

Our World in Data

LINEAR LOG

Source: Official data collated by Our World in Data. For vaccines that require multiple doses, each individual dose is counted.

CC BY

▶ Mar 1, 2021 ○ Nov 15, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

DOWNLOAD

🔗

La vacunación en Filipinas comienza en Marzo 2021. Se hace mucho más intensa desde Mayo aprox. Con picos en mitad del verano y en este momento está creciendo.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name** ↓

Philippines

Afghanistan

Africa

Albania

Algeria

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Armenia

Aruba

Asia

Australia

Austria

Azerbaijan

Bahamas

[✕ Clear selection](#)

METRIC

Confirmed deaths

INTERVAL

7-day rolling average

Relative to Population

Align outbreaks

Daily new confirmed COVID-19 deaths

7-day rolling average. Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

LINEAR LOG

Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CC BY

Feb 4, 2020

 Nov 15, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

DOWNLOAD

A partir de Abril 2021, cuando se intensifica la vacunación la mortalidad en Filipinas se sitúa en un promedio muy superior al periodo anterior, con fluctuaciones fuertes que parecen hacer coincidir picos de intensidad de vacunación con picos de mortalidad, especialmente en Abril y en Agosto.

Our goal at Our World in Data is to make data and research accessible so that we can achieve progress against the world's largest problems.

Our goal at Our World in Data is to make data and research accessible so that we can achieve progress against the world's largest problems.

Datos acumulados de mortalidad COVID en Filipinas. Hasta el 1 de marzo 2021: 12322 muertes. Hasta 15 Noviembre 2021: 45709 muertes. Durante la campaña de vacunación ha habido 33387 muertes, o sea 21065 muertes en exceso durante la campaña de vacunación.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name**

- France
- South Korea
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan

✕ Clear selection

METRIC: INTERVAL: Relative to Population Align outbreaks

Cumulative confirmed COVID-19 deaths per million people

Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CC BY

▶ Feb 15, 2020 Nov 15, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

DOWNLOAD

Para poner las cosas en perspectiva: mortalidad acumulada relativa a la poblacion en Francia y Corea del Sur durante la pandemia.

Creo que nadie duda de que los surcoreanos saben contar muertos.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name** ↓

- France
- South Korea
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan

✕ Clear selection

METRIC

Vaccine doses

INTERVAL

Cumulative

Relative to Population

Align outbreaks

COVID-19 vaccine doses administered per 100 people

Total number of doses administered, divided by the total population of the country.

LINEAR LOG

Source: Official data collated by Our World in Data. For vaccines that require multiple doses, each individual dose is counted. As the same person may receive more than one dose, the number of doses per 100 people can be higher than 100. CC BY

▶ Dec 27, 2020
○
○
 Nov 15, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

📄 DOWNLOAD

Vacunación acumulada relativa a la población comparando Francia y Corea del Sur. Los surcoreanos también saben poner vacunas y ponen muchas.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name** ↓

- South Korea
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas

✕ Clear selection

METRIC: **Vaccine doses** INTERVAL: **7-day rolling average** Relative to Population Align outbreaks

Daily COVID-19 vaccine doses administered

Number of daily doses administered (7-day rolling average). All doses, including boosters, are counted individually.

CHART MAP TABLE SOURCES **DOWNLOAD** ↻

Volvamos a Corea del Sur. Comienzan la vacunación a final de febrero 2021. Picos de esfuerzo en fin de Abril, mediados de Junio y el gran empujón (el gran paso adelante?) en Julio. Desciende en octubre y las dosis de refuerzo comienzan en octubre, pero con gran intensidad en Noviembre.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name**

- South Korea
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas

✖ Clear selection

METRIC: **Confirmed deaths** INTERVAL: **7-day rolling average**

Relative to Population Align outbreaks

Daily new confirmed COVID-19 deaths

7-day rolling average. Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

La mortalidad COVID en Corea del Sur es baja hasta que comienza a subir coincidiendo con el gran paso adelante en el esfuerzo vacunal. Se aprecian picos en Mayo y Agosto que parecen ecos de los picos de vacunación. De todas formas, la escala de mortalidad es irrisoria comparada con cualquier país europeo, y esta es la época de mayor mortalidad. La pregunta es ¿por qué han pasado de una gestión de la pandemia casi sin muertos a otra con más muertos?

Chile y Brasil

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name** ↓

- Chile
- South Korea
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan

[✕ Clear selection](#)

METRIC: INTERVAL: Relative to Population Align outbreaks

Daily new confirmed COVID-19 deaths per million people

7-day rolling average. Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CC BY

▶ Jan 28, 2020 Nov 15, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

📄 DOWNLOAD

Otra vez conviene poner en perspectiva los resultados de mortalidad relativa a la poblacion de la gestión de la pandemia. Chile vs. Corea del Sur. Veamos qué ha pasado con Chile como un ejemplo de lo que ha pasado en el cono sur americano.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name** ↓

- Chile
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas

✕ Clear selection

METRIC

Vaccine doses

INTERVAL

7-day rolling average

Relative to Population

Align outbreaks

Daily COVID-19 vaccine doses administered per 100 people

Number of daily doses administered (7-day rolling average), divided by the total population of the country. All doses, including boosters, are counted individually.

LINEAR LOG

Source: Official data collated by Our World in Data. For vaccines that require multiple doses, each individual dose is counted.

CC BY

▶ Dec 25, 2020 ○ Nov 14, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

📄 DOWNLOAD

En Chile la vacunación comenzó en Diciembre 2020 de forma titubeante (especulación de las farmas?) y con cierto furor en 1 de febrero 2021. Se mantiene alta la presión media con un pico notable en marzo 2021 y otro en fin de octubre 2021. Los boosters comenzaron en agosto 2021 con gran intensidad mantenida.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name** ↓

- Chile
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas

✕ Clear selection

METRIC

Confirmed deaths

INTERVAL

7-day rolling average

Relative to Population

Align outbreaks

Daily new confirmed COVID-19 deaths per million people

7-day rolling average. Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

LINEAR LOG

Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CC BY

▶ Feb 28, 2020 Nov 15, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

DOWNLOAD

La mortalidad COVID durante la campaña de vacunación masiva ha crecido desde el comienzo en diciembre hasta Abril, a partir de ese momento se ha mantenido hasta final del invierno austral, comenzando a bajar en Julio 2021. En octubre 2021 retoma tendencia alcista coincidiendo con el esfuerzo de vacunación de booster.

Our goal at Our World in Data is to make data and research accessible so that we can achieve progress against the world's largest

Datos acumulados de mortalidad COVID en Chile. Hasta el 26 de diciembre 2021: 16404 decesos marcados COVID. A 14 de noviembre 2021: 37975 decesos COVID. Durante la campaña de vacunación hay 21571 decesos COVID. $21571 - 16404 = 5167$ decesos en exceso durante la vacunación respecto al periodo de pandemia sin vacunación.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name**

- Brazil
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas

✖ Clear selection

METRIC: **Vaccine doses** INTERVAL: **7-day rolling average** Relative to Population Align outbreaks

Daily COVID-19 vaccine doses administered

Number of daily doses administered (7-day rolling average). All doses, including boosters, are counted individually.

Source: Official data collated by Our World in Data. For vaccines that require multiple doses, each individual dose is counted.

▶ Jan 17, 2021 Nov 16, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

DOWNLOAD

En Brasil la vacunación comienza el 17 de enero de 2021. Y alcanza porcentajes de la población que son similares a los países “desarrollados”. El aceleron final de la presion vacunal llega por los booster.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name** ↓

- Brazil
- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Asia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bahamas

✕ Clear selection

METRIC

Confirmed deaths

INTERVAL

7-day rolling average

Relative to Population

Align outbreaks

Daily new confirmed COVID-19 deaths

7-day rolling average. Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

Our World in Data

LINEAR LOG

Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CC BY

▶ Mar 2, 2020 ————— ○ ————— ○ Nov 16, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

📄 DOWNLOAD

🔗

La mortalidad COVID durante la campaña de vacunación crece fuertemente hasta mediados de Abril y luego decrece con repuntes hasta llegar al verano austral con un nivel bajo.

Mortalidad absoluta COVID

17 enero 2021: 209847

14 noviembre 2021: 611283

Mortalidad durante la vacunación: 401436

Exceso de mortalidad durante la vacunación: 191589

recopilando

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name** ↓↑

- Chile
- France
- Italy
- Japan
- Malaysia
- Philippines
- South Korea
- South Sudan
- Spain
- United Kingdom

- Afghanistan
- Africa
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla

✕ Clear selection

METRIC: INTERVAL: Relative to Population Align outbreaks

Cumulative confirmed COVID-19 deaths per million people

Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CC BY

▶ Feb 2, 2020 Nov 15, 2021

CHART MAP TABLE SOURCES

Retomamos la perspectiva: mortalidad relativa a poblacion comparando paises europeos, Chile y pasies asiáticos. Quizás tenemos algo que aprender.

COVID-19 Data Explorer

Download the complete *Our World in Data* COVID-19 dataset.

🔍 Type to add a country...

Sort by **Country name**

- Africa
- Asia
- Europe
- North America
- Oceania
- South Africa
- South America

- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Aruba

✕ Clear selection

METRIC

Confirmed deaths

INTERVAL

Cumulative

Relative to Population

Align outbreaks

Cumulative confirmed COVID-19 deaths per million people

Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

LINEAR LOG

Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CC BY

▶ Jan 22, 2020 Nov 16, 2021

CHART

MAP

TABLE

SOURCES

DOWNLOAD

Una perspectiva global, la mortalidad relativa a la población en los distintos continentes. Se aprecia una gran variabilidad. Destacamos Africa del Sur porque parece que su gestión ha sido más parecida a la Europea que al resto de naciones africanas.

Resumen por continentes de la mortalidad COVID en 2020 y en 2021, la columna final es el incremento de mortalidad COVID registrado en el año en que se vacunaron a 7,5 miles de millones de personas para detener el progreso del virus.

	2020	2021	2021-2020	% incremento mortalidad COVID en 2021
Europa	549508	1370000	820492	49,31
Asia	338978	1200000	861022	154,01
Africa	66126	221109	154983	134,38
America Norte	515646	1150000	634354	23,02
America Sur	419114	1180000	760886	81,55
Oceania	945	3088	2143	126,77

[Read The CDC Disclaimer](#)

VAERS COVID Vaccine Adverse Event Reports

Reports from the Vaccine Adverse Events Reporting System. Our default data reflects all VAERS data including the "nondomestic" reports. ?

All VAERS COVID Reports US/Territories/Unknown

875,651 Reports Through November 5, 2021 ?

Informes de efectos adversos en USA a 5 de noviembre 2021.

Estas muertes, obviamente no se contabilizan como COVID... ¿o sí?

4,268

Thrombocytopenia/
Low Platelet

20,644

Life Threatening

33,259

Severe Allergic
Reaction

10,289

Shingles

All Deaths Reported to VAERS by Year

Los informes de muertes emitidos para las vacunas desde 1990 a 2021 en OpenVAERS.

VAERS COVID Vaccine Reports of Deaths by Days to Onset-All Ages

Numero de dias transcurridos desde la vacuna a la muerte, histograma. Mas de 2000 reportados el mismo dia de la vacuna.

Tableau 1. Nombre d'injections réalisées avec le vaccin Pfizer-BioNTech Comirnaty depuis le début de la campagne vaccinal (Source VACSI).

	Cumul depuis le 27/12/2020		
	N = 68 603 875		
	1ère injection, N = 37 693 645	2ème injection, N= 30 800 423	3ème injection, N= 109 807
Sexe			
Femmes	19 639 337	16 251 016	54 243
Hommes	17 923 664	14 455 934	55 262
Non renseigné	130 644	93 473	302
Age (ans)			
0-11	13 845	5 816	3
12-15	1 860 437	1 049 423	187
16-18	1 691 341	1 120 402	648
19-25	3 884 954	2 863 711	2 606
26-29	2 077 406	1 547 047	2 022
30-49	11 566 232	9 201 099	24 233
50-64	7 669 679	6 687 718	31 853
65-74	4 346 629	4 020 135	27 002
75-84	3 019 504	2 847 116	16 026
85 et +	1 563 618	1 457 956	5 227

* Le nombre de 2^{ème} injection correspond au nombre de patients avec schéma vaccinal complété depuis le début de la campagne vaccinal Jusqu'au 30/08/2021 ; l'information n'est pas encore disponible pour les 3èmes injections.

Informe de farmacovigilancia del inyectable Pfizer-BioNTech en Francia, periodo 2 de julio a 26 de agosto. A la derecha las estadísticas de inyecciones puestas. Enlace original abajo:

<https://ansm.sante.fr/uploads/2021/09/24/20210923-covid-19-vaccins-cominarty-pfizer-rapport-18.pdf>

Tableau 2. Caractéristiques générales des cas.

	Cas cumulés N = 46 817 (%)
Nombre de cas enregistrés dans la BNPV	
Cas déclarés par les professionnels de santé	28881 (61.7)
Cas déclarés par les patients/usagers	17936 (38.3)
Cas non graves, N (%)	33844 (72.3)
Sexe	
Masculin	8899 (19.0)
Féminin	24888 (53.2)
Inconnu	57 (0.1)
Tranches d'âge, N (%)	
12-15	159 (0.3)
16-18	224 (0.5)
19-24	1528 (3.3)
25-29	1279 (2.7)
30-49	9407 (20.1)
50-64	10207 (21.8)
65-74	4530 (9.7)
75-84	4107 (8.8)
≥ 85	1984 (4.2)
Inconnu	419 (0.9)
Évolution, N (%)	
En cours de rétablissement/résolution	8030 (17.2)
Rétabli/résolu	14822 (31.7)
Rétabli/résolu avec séquelles	121 (0.3)
Non rétabli/non résolu	9329 (19.9)
Décès	0 (0,0)
Inconnu	1542 (3.3)

Resumen de los casos no graves:

- No muertes

- En curso de restablecimiento: **8030** (o sea siguen enfermos a la hora de hacer el informe, pero alguien es optimista respecto de su evolución)

- Restablecidos: **14822**

- Restablecidos con secuelas: **121** (esto son casos no graves que dejan secuelas)

- No se han restablecido **9329** (casos no graves que no se han restablecido, no parece que sean casos leves)

- No se sabe qué ha pasado **1542** (casos que no se han seguido y que pueden haber muerto o haberse restablecido, no se sabe, ¿o no se quiere saber?)

	Cas cumulés N = 46 817 (%)
Cas graves, N (%)	12 973 (27.7)
Critère de gravité	
Anomalies congénitales	9 (0.0)
Décès	905 (1.9)
Mise en jeu du pronostic vital*	649 (1.4)
Hospitalisation*	4058 (8.7)
Invalidité ou incapacité	300 (0.6)
Médicalement significatif	7052 (15.1)
Sexe, N (%)	
Masculin	4957 (10.6)
Féminin	7985 (17.1)
Inconnu	31 (0.1)
Tranches d'âge, N (%)	
12-15	73 (0.2)
16-18	135 (0.3)
19-24	520 (1.1)
25-29	371 (0.8)
30-49	3103 (6.6)
50-64	3116 (6.7)
65-74	2015 (4.3)
75-84	1960 (4.2)
≥ 85	1581 (3.4)
Inconnu	99 (0.2)
Évolution, N (%)	
En cours de rétablissement/résolution	3959 (8.5)
Rétabli/résolu	3500 (7.5)
Rétabli/résolu avec séquelles	314 (0.7)
Non rétabli/non résolu	3918 (8.4)
Décès	906 (1.9)
Inconnu	376 (0.8)

Resumen de casos graves:

906 muertes

376 no se sabe qué ha pasado ¿han muerto?

314 restablecidos con secuelas (covid largo?)

3959 se están restableciendo (alguien es optimista sobre su futuro)

3918 no se han restablecido

3500 restablecidos

* Dans le rapport 17 les données concernant les « hospitalisations » et les « mises en jeu du

[ACCUEIL](#) › [OPINIONS](#) › [TRIBUNES](#)

Il y a 76 ans s'ouvrait le procès de Nuremberg... Et aujourd'hui, avons-nous su dire "non" ?

🕒 Publié le 21/11/2021 à 21:15

La salle d'audience du procès de Nuremberg, en novembre 1945
AFP/Archives

PARTAGER CET ARTICLE :

Auteur(s): Catherine Avice, pour FranceSoir

NEWSLETTER

S'abonner à la Newsletter FranceSoir

Inscription

FIL D'ACTUALITÉS OPINIONS

21/11 à 19:30 - [Tribunes](#)

Le tir à balles réelles, une nouvelle thérapie prometteuse dans la lutte contre le Covid-19 ?

21/11 à 11:30 - [Tribunes](#)

Intégrisme sanitaire : il faut débrancher HAL

20/11 à 15:38 - [Tribunes](#)

Chronique N°78 – « On ne peut dire qu'Emmanuel Macron ne s'en est pas si mal sorti, que la situation était compliquée. Ce n'est pas vrai ! »

18/11 à 19:40 - [Tribunes](#)

Rapport de l'ATIH : une mise en lumière